

**ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВОЛОКНА ХЛОПЧАТНИКА В РАЗНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юсупов Ш., Тастанбекова Г.Р.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516856>

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние климатических условий на продуктивность и качество хлопчатника. Опыты проведены в двух климатических условиях Туркестанской области. Объектом исследования служили новые средневолокнистые сорта хлопчатника «Мактарал-4011» и «Туркестан». Сорт хлопчатника «Туркестан» отличается большей интенсивностью раскрытия коробочек. Проведенный учет раскрытия коробочек в Мактааральском районе на 30 августа показал, что у сорта «Мактаарал-4011» число раскрытых коробочек на двух фонах составил 55-60%, а у сорта «Туркестан» 70-75%. 25 сентября этот показатель у сорта «Туркестан» составлял 70-80%, тогда как у сорта «Мактаарал-4011» только 45-50%. Урожайность сорта «Туркестан» в условиях Ордабасинского района составила 36,3 ц/га, на высоком фоне 39,5 центнера с гектара, тогда как у сорта «Мактаарал-4011» всего 26,2, и 28,3 ц/га. Так, в условиях северной зоны возделывания хлопчатника дополнительный урожай у сорта «Туркестан» составил 10,1 ц/га и на высоком фоне 11,2 ц/га.

Ключевые слова: Сорт, хлопчатник, климатические условия, рост, развитие, вегетация, сухая масса.

Введение Туркестанская область является ведущим производителем хлопка в РК, отличается сравнительно передовой технологией его возделывания и имеет предпосылки для ведения интенсивного хлопководства. Длительная селекция хлопчатника в этой зоне позволила создать уникальный тип местных сортов, приспособленных к данным условиям.

В настоящее время, экспорт хлопка из Казахстана в Китай составляет 80-90% от всего объема импорта этой страны [1].

В дальнейшем, изменения в маркетинговой стратегии Казахстана направлены на сокращение экспорта хлопка-сырца и на расширение внутреннего текстильного производства. В стране создаются благоприятные условия для развития текстильной промышленности, производства продукции с высокой добавленной стоимостью [2].

Центральной задачей хлопководства в Республике Казахстан является повышение продуктивности хлопка-сырца и качества волокна. Однако вопрос о создании еще более урожайных и устойчивых к болезням сортов, обладающих высоким технологическим качеством волокна, по-прежнему не теряет своей остроты [3].

Методы проведения исследований: Опыты были заложены в СПК «Мақтаарал и К», с/о Мақтаарал, с.Атамекен и в ТОО «МАРТ» Ордабасинского района Торткульский с/а, с. Торткуль Туркестанской области, на площади 1,0 га.

Объектом исследования служили новые средневолокнистые сорта хлопчатника «Мақтаарал-4011» и «Туркестан».

СПК «Мақтаарал и К» находится в п. Атакент Мактааральского района на верхней террасе р. Сырдарьи. Климат – резко континентальный, лето (июнь, июль) отличается

высокой температурой, зима (январь, февраль) сильным ее понижением. Осенью, зимой и весной выпадает значительное количество осадков.

«ТОО «МАРТ» находится в 1,0 км от поселка Торткуль Ордабасинского района на нижней террасе канала Туркестан. Климат – резко континентальный, лето (июнь, июль) отличается высокой температурой, зима (январь, февраль) сильным ее понижением. Осенью, зимой и весной выпадает значительное количество осадков.

При выполнении научных исследований использованы полевые опыты, аналитические и технологические методы [3]. В течение вегетационного периода проводились учеты и наблюдения (по методике проведения полевых и вегетационных опытов СоюзНИХИ, 1983 г.)

Результаты исследований: Полевая всхожесть хлопчатника в Ордабасинском районе определена 28.04 2015 г., затем каждые 3 дня. Как показали данные, за 10 дней всходы хлопчатника сорта «Мактаарал-4011» составили 96,5%, у сорта «Туркестан» - 97,0, а на фоне фосфора 175 кг появились полностью. Это говорит о том, что семена обоих сортов хлопчатника относятся к первому классу.

В фазе бутонизации сорт «Туркестан» по сухой массе намного опережал сорт «Мактаарал-4011», как по общему весу, так и по массе плодоземелентов. В условиях Мактааральской зоны в фазе бутонизации общая сухая масса у сорта «Мактаарал-4011» составила 26 г, в фазе цветения 47,6 г, а в фазе плодоношения 58,4 г, а в повышенной фосфорной зоне соответственно 38,5; 67,6; 82,4 грамма. В результате сухая масса плодоземелентов сорта «Туркестан» оказалась намного больше, по сравнению с сортом хлопчатника «Мактаарал-4011».

Рост и развитие растений в начале фазы бутонизации у сорта «Туркестан» началось 30 июня, когда появились первые симподиальные ветви и 2 бутона, а у сорта «Мактаарал-4011» в это время было только 5-6 листочков. Причиной начала ранней фазы бутонизации у сорта «Туркестан» стала высота закладки первых симподий, которая начинается с 5-6 листочка (а у сорта «Мактаарал-4011» она начинается с 7-листочка), что является одной из характерных особенностей скороспелого сорта хлопчатника.

Эти закономерности проявлялись во всех остальных фазах развития хлопчатника сорта «Туркестан». Так на 8-10 дней раньше началась фаза цветения хлопчатника, к концу вегетации эта закономерность усилилась и привела к тому, что коробочки раскрылись на 12-13 дней раньше времени. Так, в условиях Мактааральского района в фосфорной зоне 125 кг у сорта «Мактаарал-4011» число коробочек составило 12,2 штуки, из них раскрывшиеся 2,0 шт., а на фоне – 175 кг фосфора 15,6 и 4,3 шт., у сорта «Туркестан» эти показатели были соответственно 14,5, 5,0; и 15,8, 6,5. Этот фактор является еще одной из особенностей скороспелого сорта хлопчатника сорта «Туркестан».

Сорт хлопчатника «Туркестан» также отличается большей интенсивностью раскрытия коробочек. Учет раскрытия коробочек, проведенный в Мактааральском районе 30 августа показал, что у сорта «Мактаарал-4011» число раскрытых коробочек на двух фонах 55-60%, а у сорта «Туркестан» 70-75%. 25 сентября этот показатель составлял 70-80%, тогда как у сорта «Мактаарал-4011» только 45-50%.

Для проведения учета урожая выделялось по 50 м² площади, в каждом варианте по четыре повторения. Сбор проводился ручным способом. Так, урожайность сорта

«Туркестан» составила 38,3 ц/га, на высоком фоне - 39,0 центнера с гектара, тогда как у сорта «Мактаарал-4011» она составила всего 36,2, и 38,0 ц/га.

Еще одной особенностью сорта «Туркестан» является то, что коробочки расположенные в верхней части растения были намного крупнее по сравнению с коробочками сорта «Мактаарал-4011». Необходимо отметить, что эти особенности отразились также на урожайности хлопчатника.

Так, урожайность сорта «Туркестан» в условиях Ордабасинского района составила 36,3, на высоком фоне 39,5 центнера с гектара, тогда как у сорта «Мактаарал-4011» она составила всего 26,2, и 28,3 ц/га. Таким образом, в условиях северной зоны возделывания хлопчатника дополнительный урожай у сорта «Туркестан» составил 10,1 и на высоком фоне 11,2 ц/га.

Перед каждым сбором урожая отбирались образцы хлопка-сырца для определения технологического качества хлопкового волокна.

Как показали результаты анализа, в условиях Мактааральского района на фосфорном фоне 125 кг у сорта «Мактаарал-4011» при первом сборе вес 1000 штук семян составил 109 г, во втором сборе 96 г. Выход волокна 35,2 и 33,5%, длина волокна 36,5 и 35,2 мм, разрывная нагрузка 5,6 и 5,6, коэффициент зрелости 2,35 и 2,35, а на фоне 175 кг/га соответственно 111 и 100 г; 36,1 и 32,7; 37,0 и 36,5; 5,6 и 5,6; 2,35 и 2,35. Оба сбора волокна относятся к первому сорту. У сорта «Туркестан» эти показатели соответственно 119 и 98 г; 37,0 и 35,5; 37,5 и 36,6; 5,6 и 5,6; 2,35 и 2,35; на фоне 175 кг/га 120 и 102 г; 37,5 и 36,0; 38,2 и 37,5; 5,8 и 5,6; 2,40 и 2,35; на фоне фосфора 125 кг сорт волокна относится к первому, а на втором фоне к отборному сорту. Эти показатели в Ордабасинском районе составили у сорта «Мактаарал-4011» при первом сборе вес 1000 штук семян 111 г, на втором сборе 95 г; выход волокна 34,6 и 31,8%, длина волокна 35,5 и 33,4 мм, разрывная нагрузка 5,4 и 5,4, коэффициент зрелости 2,35 и 2,35; относится к второму сорту, на фоне 175 кг соответственно 108 и 102 г; 35,3 и 32,2; 36,0 и 34,5; 5,6 и 5,4; 2,40 и 2,35; волокна первого сбора относятся к первому сорту, а второго сбора к второму сорту. У сорта «Туркестан» эти показатели были соответственно: 117 и 97 г; 37,1 и 36,0; 36,5 и 35,7; 5,6 и 5,6; 2,35 и 2,35; волокно первого сбора относится к первому сорту, а второго сбора к второму сорту. На фоне 175 кг фосфора 119 и 108 г; 37,8 и 36,5; 37,3 и 36,1; 5,8 и 5,6; 2,40 и 2,35; волокно первого сбора относится к отборному сорту, а второго сбора к первому сорту.

Таким образом, проведенный анализ показал, что в условиях северной зоны **Туркестанской области** внедрение в производство хлопчатника сорта «Туркестан» позволит получить с каждого гектара посева 10,1 ц, а на высоком фоне 11,2 центнера дополнительного урожая хлопка-сырца и даст возможность перспективному развитию хлопководства Республики Казахстан.

Литература

1. Садыков Б.С., Оспанов Б.Ж. «Комплексная программа развития хлопководства на 2003-2006 гг. Чимкент, 2007г.
2. Батьяев Ж.Я., Тагаев А.М. Научный отчет Мактааральской опытной станции за 2007 г.
3. Методика проведения полевых и вегетационных опытов СоюзНИХИ, Ташкент, 1983 г.